

MILLIY IFTIXOR

Mamajonov Ibrohim Olimjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi 4-bosqich kursanti, yosh tadqiqotchi

Annotatsiya: mazkur maqolada asrlar davomida shakillanib keladigan, insonning qalbi va ongida mujassam bo‘lib, yengilmas qudratli kuchga ayladigan Milliy iftixor tuyg‘usi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: milliy iftixor, milliy g‘urur, tarixiy me‘ros, ma‘naviy-moddiy boylik, azaliy qadryat, xalq.

O‘zbek xalqining eng mo‘tabar va ma‘suliyatli mashg‘ulotlaridan biri bu milliy tarbiyadir. Zotan, xalqni xalq va millatni millat qilib ko‘rsatuvchi narsa bu milliy tarbiya hisoblanadi. Milliy tarbiyani kamoliga yetkazishning eng to‘g‘ri usuli milliy iftixor tuyg‘ularini singdirishdir. Bu tuyg‘u orqali har bir bolalaru kattalarda birday ruhiyat va qudratli kuch shakillanadi. Bu ruhiyat va kuch orqali vatanparvarlik, elparvarlik kamoliga yetadi.

Milliy iftixor – bu bir millatga xos bo‘lgan moddiy va ma‘naviy, tarixiy yutuqlari hamda muvaffaqiyatlari bilan faxrlanish tuyg‘usidir hamda eng katta kuchga ega bo‘lgan qudratli tuyg‘udir. Bu tuyg‘u, insonning ma‘naviy kamolotining eng serqirra omillaridan biridir. *“Milliy iftixor – o‘z xalqining, asrlar davomida shakillanib, yaralib va yig‘ilib kelgan barcha moddiy, ma‘naviy, uzoq yillik tarixiy me‘rosi, urf-odatlarini, azaliy qadryatlari, milliy an‘analari, go‘zal odob-axloqi, millatning yashash turmush tarzi, yuksak darajadagi ma‘naviyati, shu bilan birga barcha tarixiy yutuqlari va saboqlariga cheksiz e‘zoz va hurmat bilan munosabatda bo‘lishi, vaziyat taqozo etganda o‘z jonini tikib ham asrab-avaylashni ifoda etuvchi yuksak kuchga ega bo‘lgan tuyg‘udir.”*

Davlatining va xalqining rivojlanish istiqboli uchun qayg‘urmaydigan, o‘z millatining tarixini, milliy an‘ana va qadryatlarini, tilini, xalq manfaatlarini bilmagan shu asnoda qadrlamagan, milliy mansubligini unutgan kimsalarda milliy g‘urur ham, milliy ruh ham, o‘z millati bilan faxrlanish tuyg‘usi ya‘ni milliy iftixor ham, eng asosiysi vatanparvarlik tuyg‘usi ham bo‘lmaydi. Bunday insonlarni esa ma‘naviy jihatdan, kamol topgan barkamol inson deya olmaymiz. Har bir fuqorolik va milliy ma‘suliyatini anglagan inson, milliy iftixorni tiklash va o‘stirish o‘z ma‘naviy hayotining ustuvor vazifalaridan deb bilmog‘i lozim. Har bir inson o‘zligidan kelib chiqib muayyan ijtimoiy guruh, millat, qatlam, davr yoki sulola bilan bog‘lashga intiladi. Shu boisdan ham har bir inson o‘z xalqi, millati va davlati erishgan jamiyki yutuqlaridan quvonib yashashi, faxrlanishi, uni yanada boyitish uchun bor kuch g‘ayrati bilan harakat qilmog‘i, shu asnoda esa kelajak avlodlarga qoldirish uchun intilishi, eng ezgu amaldir.

Tarixiy taraqqiyotning tub burilish davrlarida jamiyatning yangilanishi va o‘zgarishi tufayli Milliy iftixorni tiklab uni o‘stirish bir tomondan milliy davlatchilik qurilishi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib qoladi. Biz bunday jarayonlarda, milliy ma‘naviy-madaniy qadryatlarimizni, batafsil yoshlar ongiga, qalbiga va ruhiyatiga yetkazish, hamda ularni ajdodlardan qolgan ma‘naviy me‘ros bilan oziqlantirish milliy iftixorning saqlab qolish va o‘stirish omilidir. Bu jarayonni millat tarixini o‘rganish uni anglab yetish va qadrlash orqali amalga oshiramiz.

Biz o‘zbek xalqi o‘z millatimizning olim shaxslari, mohir sarkardalari, ilm cho‘qqisiga erishgan ajdodlarimiz hayoti va taqdirini o‘rganish bilan milliy iftixorni yanada yuksaltirishimiz mumkin. Milliy iftixor tuyg‘usi siyosiy, harbiy, iqtisodiy omillar qatori o‘ta muhim mezon hisoblanadi. Iftixor tuyg‘usi shundayin qudratli kuchga egaki, tarixda bu tuyg‘uga tayangan holda ko‘plab xalqlar eng murakkab va qiyin davrlardan omon chiqqan, ajdodlarimiz esa jang maydonlardida zafarlar qozonib boshqalarning havasini uyg‘otadigan erkin va farovon hayot qurishgan.

Biz eng avvalo milliy g‘urur va milliy iftixor tuyg‘usini anglab yetmog‘imiz nafaqat bugungi muommo va kelgusi qiyinchiliklarni yengishda hamda ezgu maqsadlarimizga yetish yo‘lida misilsiz suyanch vazifasini o‘tashini bilmog‘imiz zarurdir. Eng asosiysi xalqaro maydonda millatimizni, el-yurtimizning nomini, sharafli obro-e‘tiborini yuksaltirishga milliy iftixor tuyg‘usi xizmat qiladi.

Biz milliy iftixor tuyg‘usini aql bilan anglab, qalb bilan xis etishimizni bugungi kundagi eng muhim, eng zarur burchimiz va ustuvor vazifamiz deb bilmog‘imiz darkor. Milliy iftixor va milliy g‘urur barcha eng ezgu va hayrli ishlarimizning poydevori desak adashmaymiz. Chunki bu muqaddas g‘oyalar har qaysi millatning e‘tiqodidan qat‘i nazar, shu zaminda, shu yurtda yashayotgan har bir fuqaroning hayotiga, ongiga joylashganidan keyin har bir yurtdoshimiz uchun xalqimiz uchun katta tayanch va ishonchga shu bilan birga yengilmas kuchga aylanadi, xalqimiz farovon, davlatimiz esa tinch bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Миллий тараккиёт йўлимизни катъият билан давом эттириб, янги боскичга кўтарамиз. Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. - 592 б.
2. Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Миллий тикланишдан - миллий юксалиш сари. - Тошкент. «Ўзбекистон» НМИУ, 2020. - 456 б.
3. Islom Karimov. Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch.- T.: “Ma'naviyat” ,2015.
4. Каримов И. А. Шу азиз Ватан – барчамизники. Тошкент, Университет, 1995. 23-бет.
5. Мустақиллик: Изоҳли илмий-оммабоп луғат. Тошкент, “Шарқ” 1998,
6. Мусурмонова О. Оила маънавияти-миллий ғурур: (Ўқув қўлланма). – Т.: “Ўқитувчи”, 1999. 115-бет